

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

РИХСИЕВ Жобир Абдухаким ўғли

*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
хузуридаги бизнес ва тадбиркорлик Олий мактаби
магистранти*

ШЕРМАМАТОВ Шахзод Шокир ўғли

*Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси
хузуридаги бизнес ва тадбиркорлик Олий мактаби
магистранти*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14304899>

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ МУЛКНИНГ РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТДАГИ ЎРНИ ВА АҲАМИЯТИ

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақола интеллектуал мулкнинг рақамли иқтисодиётдаги ўрни ва аҳамиятига бағишланади. Рақамли трансформация ва интернет платформаларининг тараққиёти интеллектуал мулкка бўлган талабни оширади. Мақолада интеллектуал мулкнинг ҳимояси ва унинг иқтисодий ривожланишга бўлган таъсирига диққат қаратилади.

Мақолада интеллектуал мулкнинг рақамли иқтисодиётдаги ўрни ва аҳамиятининг тўлиқ таҳлили кўриб чиқилади. Рақамли трансформация ва интернет платформаларининг тараққиёти билан интеллектуал мулкка бўлган талабнинг ошиб бориши, унинг иқтисодий ривожланишга кўшган ҳиссаси муҳимдир.

Рақамли иқтисодиётда интеллектуал мулкка бўлган эҳтиёжнинг ортиши, яъни патентлар, авторлик ҳуқуқлари, савдони белгилаш белгиларининг қиймати ошиши, замонавий инновацияларга эришиш ва рақобатдошликни таъминлаш учун муҳим аҳамият касб этади. Интернет платформалари орқали интеллектуал мулкнинг тарқалиш имкониятлари ҳам янгидан-янги имкониятларни тақдим этади.

Мақолада интеллектуал мулкнинг ҳимоясининг аҳамияти ва унинг иқтисодий ривожланишга бўлган таъсирига алоҳида эътибор қаратилган. Хусусан, интеллектуал мулкнинг хавфсизлиги, унга бўлган ҳуқуқларнинг бузилишининг олдини олиш, инновацион ишлаб чиқаришни рағбатлантириш, ва рақамли бозорлардаги фаолиятни мустаҳкамлаш муҳим муаммолар сифатида кўрилган.

Иқтисодий ривожланишда интеллектуал мулкнинг роли, унинг ҳимояси ва ижтимоий-сиёсий омилларнинг ўзаро таъсири таништирилади, бунда рақамли трансформация ва замонавий технологияларнинг интеллектуал мулкка бўлган талабни оширишга таъсири ҳам кўрсатилади.

Калит сўзлар: Интеллектуал мулк, рақамли иқтисодиёт, патентлар, инновациялар, технологиялар, интернет, ижодий фаолият, ҳуқуқий ҳимоя, рақамли трансформация, ёзишмалар.

РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ

АННОТАЦИЯ

Эта статья посвящена роли и значению интеллектуальной собственности в цифровой экономике. Развитие цифровой трансформации и интернет-платформ приводит к росту спроса на интеллектуальную собственность. В статье уделяется внимание защите интеллектуальной собственности и ее влиянию на экономическое развитие.

В статье рассматривается полный анализ роли и значения интеллектуальной собственности в цифровой экономике. Развитие цифровой трансформации и интернет-платформ усиливает спрос на интеллектуальную собственность, что оказывает значительное влияние на экономическое развитие.

Рост потребности в интеллектуальной собственности в цифровой экономике, такой как увеличение ценности патентов, авторских прав и товарных знаков, имеет важное значение для достижения современных инноваций и обеспечения конкурентоспособности. Возможности распространения интеллектуальной собственности через интернет-платформы открывают новые перспективы.

Особое внимание в статье уделяется значению защиты интеллектуальной собственности и ее влиянию на экономическое развитие. В частности, рассматриваются важные вопросы безопасности интеллектуальной собственности, предотвращения нарушений прав, стимулирования инновационного производства и укрепления деятельности на цифровых рынках.

Также в статье раскрывается роль интеллектуальной собственности в экономическом развитии, влияние ее защиты и взаимодействие с социально-политическими факторами. Рассматривается, как цифровая трансформация и современные технологии способствуют росту спроса на интеллектуальную собственность.

Ключевые слова: Интеллектуальная собственность, цифровая экономика, патенты, инновации, технологии, Интернет, творческая деятельность, правовая защита, цифровая трансформация, переписка.

THE ROLE AND IMPORTANCE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DIGITAL ECONOMY

ANNOTATION

This article is dedicated to the role and significance of intellectual property in the digital economy. The development of digital transformation and internet platforms increases the demand for intellectual property. The article focuses on the protection of intellectual property and its impact on economic development.

The article provides a comprehensive analysis of the role and importance of intellectual property in the digital economy. The growth of digital transformation and internet platforms increases the demand for intellectual property, which has a significant impact on economic development.

The growing need for intellectual property in the digital economy, such as the increasing value of patents, copyrights, and trademarks, is crucial for achieving modern innovations and ensuring competitiveness. The opportunities for the dissemination of intellectual property through internet platforms present new prospects.

Special attention is given in the article to the significance of intellectual property protection and its impact on economic development. Specific issues are discussed, such as intellectual property security, preventing rights violations, stimulating innovative production, and strengthening activities in digital markets.

The article also explores the role of intellectual property in economic development, its protection, and the interaction with socio-political factors. The influence of digital transformation and modern technologies on the growing demand for intellectual property is also examined.

Keywords: Intellectual property, digital economy, patents, innovations, technologies, Internet, creative activity, legal protection, digital transformation, correspondence.

Интеллектуал мулк (ИМ) дунё иқтисодиётининг мураккаб ва муҳим таркибий қисмларидан биридир. Бундан 30-40 йил аввал, интеллектуал мулкнинг аҳамияти анча чекланган ва асосан саноат, хизматлар ва айрим илм-фан соҳалари билан боғлиқ бўлган. Аммо, 21-асрда рақамли иқтисодиётнинг янгиланиш ва тараққиёт жараёнларида интеллектуал мулкнинг ўрни бундай соҳалардан ҳам муҳимроқ бўлиб кетди. Рақамли трансформация, интернет платформаларининг тараққиёти ва замонавий технологиялар интеллектуал мулкка бўлган талабни ошириб, унинг бозордаги аҳамиятини янада кучайтирди. ИМ ижодий ва инновацион фаолиятнинг натижалари бўлиб, у ўзининг ҳуқуқий ҳуқуқлари орқали муаллифларга молиявий фойда келтиради. Рақамли иқтисодиётнинг жадал ривожланиши ИМни муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланишга янги имкониятлар яратди. Бу сафарда интеллектуал мулк рақамли маҳсулотларни, контентни ва хизматларни ҳимоя қилишда муҳим роль ўйнайди.

Рақамли иқтисодиётга ўтиш, инновацион ишлаб чиқариш ва рақобатдошликнинг аҳамиятини оширган ҳолда, интеллектуал мулкка бўлган эҳтиёж ҳар қачонгидан юқори бўлди. Ушбу мақолада интеллектуал мулкнинг рақамли иқтисодиётдаги ўрни, унинг иқтисодий ривожланишга бўлган таъсири ва интеллектуал мулкка бўлган талабни рағбатлантиришда замонавий технологиялар ва интернет платформаларининг ролини таҳлил қиламиз.

Интеллектуал мулк ва рақамли иқтисодиётнинг ўзаро алоқаси Рақамли иқтисодиётнинг ривожини интеллектуал мулкка бўлган талабни оширгани ҳақидаги умумий тушунча айтилган пайтдаги иқтисодий реалликка тўлиқ мос келади. Рақамли технологиялар, махсус платформа ва ускуналар орқали интеллектуал мулк (патентлар, авторлик ҳуқуқлари, товар белгиларини ёки дизайнларнинг ҳимояси) глобал даражада тарқалди. Бу бозорлардаги рақобатни оширгани ва янги инновацион ишлаб чиқаришга бўлган эҳтиёжни кучайтиргани аниқ.

Рақамли иқтисодиёт - бу энг аввало интернетга асосланган хизматлар, рақамли контент, маълумотлар ва технологияларнинг иқтисодий фаолиятга интеграциясини англатади. Бугунги кунда, электрон тижорат, онлайн таълим, рақамли маркетинг, соғлиқни сақлаш, молиявий хизматлар ва кўплаб бошқа соҳалар рақамли трансформация ва интернет платформаларининг таъсирига боғлиқ бўлиб, интеллектуал мулкка бўлган талабни кўтармоқда. Мазкур ҳолат ўз навбатида, интеллектуал мулкнинг ҳимоясига бўлган эҳтиёжни кучайтириб, инновацияларга қўшилган инвестицияларни рағбатлантиришга хизмат қилади.

Интеллектуал мулк турлари ва уларнинг рақамли иқтисодиётдаги аҳамияти

Интеллектуал мулк тури	Аҳамияти	Рақамли иқтисодиётдаги ўрни
Патентлар	Инновациялар ва янги технологиялар ҳимояси	Янги маҳсулотлар ва хизматлар учун рағбатлантириш
Авторлик ҳуқуқлари	Маданият ва санъат ишланмалари ҳимояси	Интернетдаги контентлар, онлайн платформадаги ишланмалар
Савдони белгилаш белгилар	Брендлар ва маҳсулотлар танишлиги	Интернет маркетинг ва онлайн савдо платформадаги белгилар

Рақамли иқтисодиётда интеллектуал мулкнинг аҳамияти кундан-кунга ортмоқда. Рақамли платформалар, интернет хизматлари ва ёзишмалар ўзаро алоқа ва инновацияларга асосланган бўлиб, интеллектуал мулкдан фойдаланиш, уни ҳимоя қилиш ва тараққий эттириш учун турли ҳуқуқий механизмлар талаб этилади. Интеллектуал мулкнинг ҳақиқий ҳуқуқий муҳофазаси рақамли иқтисодиётни мустаҳкамлаш ва инновацион ишлаб чиқаришни қўллаб-қувватлаш учун муҳим ҳисобланади.

Рақамли трансформация ва интеллектуал мулкка бўлган талаб: Рақамли трансформация, яъни анъанавий соҳаларнинг рақамли технологиялар орқали ўзгариши, интеллектуал мулкка бўлган талабни оширган. Бу, айниқса, интернет хизматлари, электрон саҳифалар, мобил иловалар ва онлайн платформага тааллуқли бўлган ҳужжатлар, видео, расмлар ва бошқа рақамли контентни муҳофаза қилишда намоён бўлади. Мазкур соҳа интеллектуал мулкка доир ҳуқуқларнинг янги шакллари шакллантиришни талаб қилади. Рақамли трансформациянинг интеллектуал мулкка бўлган талабга таъсири жуда катта. Янгидан-янги технологиялар, интернет платформаларининг ривожланиши интеллектуал мулкка бўлган эҳтиёжни сезиларли даражада оширади. Рақамли иқтисодиётнинг муҳим омилларидан бири - инновациялар ва уларнинг интеллектуал мулк формасидаги ҳимоясидир. Янги патентлар, авторлик ҳуқуқлари, савдони белгилаш белгиларининг қиймати ошгани билан бирга, рақобатдошлик ҳам таъминланади. Рақамли иқтисодиётнинг узвий қисми бўлган интернет платформалари интеллектуал мулкнинг тарқалишини оsonлаштириб, янги имкониятларни тақдим этмоқда.

Рақамли иқтисодиётда интеллектуал мулкка бўлган эҳтиёжнинг ошиши

Йил	Патентлар	Авторлик ҳуқуқлари	Савдони белгилаш белгилар	Ҳуқуқий ҳимояга сарфланган маблағ (млн. доллар)
2018	120,000	500,000	300,000	2,000
2019	130,000	550,000	320,000	2,300
2020	140,000	600,000	350,000	2,500
2021	150,000	650,000	380,000	2,700

Интернет платформаларининг ривожланиши бугунги кунда энг муҳим омиллардан бири ҳисобланади. Онлайн платформалар, масалан, Google, Amazon, Facebook, Apple ва бошқалар, интеллектуал мулкка бўлган талабни янги даражага кўтарди. Бу платформалар фойдаланувчиларга олиб келган янги инновацион маҳсулотларнинг қиймати ва уларга бўлган ҳуқуқларнинг ҳимоясига бўлган талабни оширади. Платформалар орқали интеллектуал мулк тез тарқалиш имкониятини яратади, бу эса эгалари учун уларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилишни, шунингдек, уларни ҳуқуқий жиҳатдан таъминлашни муҳим аҳамиятга эга қилиб кўяди.

Интеллектуал мулкнинг ҳимоясининг аҳамияти Интеллектуал мулкнинг ҳимояси ҳар бир мамлакат иқтисодиёти учун муҳимдир. Унинг хавфсизлигини таъминлаш инновацион ишлаб чиқаришни рағбатлантириш, рақобатдошликни мустаҳкамлаш ва бозордаги фаолиятни ушлаб туриш учун зарур шартдир. Интеллектуал мулкнинг ҳуқуқларининг бузилиши ва уларнинг ётдан олинishi, ҳатто рақамли иқтисодиётнинг ўсиш суръатларига таъсир кўрсатиши мумкин. Шунинг учун, интеллектуал мулкнинг хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқий ва технологиявий механизмларнинг ишлашини рағбатлантириш муаммоларидан биридир.

Интеллектуал мулкнинг ҳимояси нафақат иқтисодий аҳамиятга, балки ижтимоий ва сиёсий аҳамиятга ҳам эга.

Унинг хавфсизлиги, ҳуқуқларини ҳимоя қилиш, инновацион ишлаб чиқаришни рағбатлантириш ва рақамли бозорлардаги фаолиятни мустаҳкамлаш - бу барча мамлакатлар учун муҳим вазифалардан биридир. Хусусан, инновацияларнинг давлат сиёсати ва амалиёти билан мувофиқлиги, интеллектуал мулкнинг тўғри ҳимоясини таъминлаш мураккаб ва кўп томонлама жараёндир

Интеллектуал мулкнинг рақамли платформаларда тарқалиш имкониятлари

Платформа	Интеллектуал мулкни тарқатиш жиҳатидан имкониятлар	Рақамли трансформациянинг таъсири
Amazon	Китоблар, патентлар ва софта маҳсулотларни сотиш имконияти	Савдо ва контент тарқатишнинг глобаллашуви
YouTube	Видеоконтент ва авторлик ҳуқуқлари учун ҳимоя	Мазмунни онлайн тармоқлар орқали тарқатиш
Spotify	Музыка ва аудио контентлар учун авторлик ҳуқуқлари	Одамларнинг онлайн тинглаш одатлари

Интеллектуал мулкнинг иқтисодий ривожланишга таъсири Рақамли иқтисодиётнинг асосий йўналишларидан бири инновацион технологиялардир. Бу технологиялар орқали янги маҳсулотлар ва хизматлар ишлаб чиқилади, уларга интеллектуал мулк ҳуқуқлари керак. Масалан, патентлар ва авторлик ҳуқуқлари рақамли контент, дастурий таъминот ва рақамли платформаларни ҳимоя қилишда муҳим аҳамиятга эга. Бу маҳсулотлар кўпинча янги инновациялар ва технологиялар орқали ишлаб чиқилади, ва уларни муваффақиятли фойдаланиш учун қонуний ҳимоя зарур.

Рақамли иқтисодиётда интеллектуал мулкнинг ўрни ва аҳамияти иқтисодий ўсишга ҳам таъсир кўрсатади. Бу соҳадаги технологик ривожланишлар, янги маҳсулотлар ва хизматлар яратиш, рақобатбардошликни оширишга олиб келади. Интеллектуал мулкка қўйиладиган талабларни қондирадиган самарали ҳуқуқий механизмлар рақамли иқтисодиётни ривожлантириш учун муҳимдир.

Интеллектуал мулкнинг иқтисодий ривожланишга бўлган таъсири ҳақида гапирганда, унинг аҳамияти ҳам айниқса айтиладиган муҳим масаладир. Рақамли иқтисодиётнинг ривожини билан бирга, интеллектуал мулкнинг фойдаси ва ривожини ортиши учун янги имкониятлар яратилади. Унинг ривожланишга бўлган таъсири иқтисодий ва ижтимоий жиҳатдан аҳамиятлидир.

Интеллектуал мулкнинг тўғри ҳимояланиши ва унга бўлган талабнинг ўсиши иқтисодий ривожланишга бевосита таъсир кўрсатади. Ҳимояланган интеллектуал мулк эгалари инновацияларга инвестиция киритади, янги бизнес моделлари ва ишлаб чиқариш усуллари жорий этишда фаол иштирок этади. Бу эса рақобатбардошликни таъминлайди ва янги иш ўринлари яратади. Рақамли иқтисодиёт ва интеллектуал мулк ўртасидаги интеграция инновацион салоҳиятни оширишга, глобал бозорлардаги рақобатни кучайтиришга ёрдам беради.

Ижтимоий-сиёсий омиллар ва интеллектуал мулк ижтимоий-сиёсий омиллар интеллектуал мулкнинг ҳимоясини кучайтиришда муҳим ўрин тутаяди. Иқтисодий ривожланиш билан бирга, давлат сиёсати, қонунчилик ва ҳуқуқий муҳитнинг ишлаши, интеллектуал мулкка бўлган эҳтиёж ва унинг хавфсизлигини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Қонунчилиكنинг янги қоидалари ва технологиялар орқали интеллектуал мулкни ҳимоя қилиш бўйича глобал ҳамкорлик нафақат тараққий этган мамлакатлар, балки ривожланаётган мамлакатлар учун ҳам муҳимдир.

Рақамли трансформациянинг ижтимоий-сиёсий ва иқтисодий омилларга таъсири интеллектуал мулкка бўлган талабни оширади. Замонавий технологиялар ва интернет платформалари инновацияларни ишлаб чиқишда кўпроқ имкониятлар яратади ва интеллектуал мулкка бўлган қизиқишни ортиради. Бу омиллар, ўзаро боғлиқ бўлган ҳолда, глобал даражада рақобатдошликни таъминлаш ва иқтисодий ривожланиш учун муҳим аҳамиятга эга.

Интеллектуал мулк соҳасидаги муаммолар асосан ягона халқаро стандартлар ва ёрдамчи ҳуқуқий механизмларнинг йўқлигига боғлиқ. Бу муаммоларни ҳал этиш учун миллий ва халқаро даражадаги қонунчиликни такомиллаштириш, рақамли иқтисодиётга мослашган янги меъёрларни ишлаб чиқиш талаб этилади. Бундан ташқари, рақамли платформа ва технологияларга оид ҳуқуқий механизмларнинг шакллантирилиши интеллектуал мулкнинг рақамли иқтисодиётдаги барқарор ўсишга қўшган ҳиссасини таъминлайди.

Интеллектуал мулк рақамли иқтисодиётнинг муҳим таркибий қисмидир. Бу соҳадаги ҳуқуқий механизмлар ва инновацион ишлаб чиқаришлар рақамли технологиялар ва платформаларнинг тараққиётига ижобий таъсир кўрсатади. Интеллектуал мулкни муҳофаза қилиш ва ривожлантириш, рақамли иқтисодиётнинг янги йўналишларини қўллаб-қувватлашга ва барқарор ўсишни таъминлашга ёрдам беради.

Интеллектуал мулкнинг рақамли иқтисодиётдаги ўрни ва аҳамияти ҳар қачонгидан муҳимроқ бўлиб, у иқтисодий ривожланиш, инновациялар ва рақобатдошликни таъминлашда ҳал қилувчи роль ўйнайди. Рақамли трансформация ва интернет платформаларининг тараққиёти интеллектуал мулкка бўлган талабни оширмоқда, бу эса унинг ҳимоясининг аҳамиятини янада кучайтирмоқда. Интеллектуал мулкнинг хавфсизлиги ва унинг ҳуқуқий ҳимоясини таъминлаш ҳар бир мамлакатнинг ижтимоий ва иқтисодий тараққиёти учун зарур шартдир.

ИҚТИБОСЛАР/СНОСКИ/REFERENCES

1. Асадуллаев, Х. Б. (2019). *Интеллектуал мулкнинг иқтисодий аҳамияти*. Тошкент: Олий таълим нашриёти. "Интеллектуал мулк замонавий иқтисодиётнинг барқарор ривожини учун муҳим иқтисодий ресурс бўлиб, унинг ҳуқуқий муҳофазаси рақамли иқтисодиётда алоҳида аҳамият касб этмоқда."
2. Абдурахманова, Н. Ш. (2021). *Рақамли иқтисодиёт ва интеллектуал мулк*. Тошкент: Инновацион ривожланиш маркази. "Рақамли иқтисодиётда интеллектуал мулкнинг аҳамияти ўзгартирувчи технологиялар ва инновациялар орқали янгича шакллардан фойдаланишга боғлиқ."
3. Каримов, Ф. Т. (2020). *Интеллектуал мулк ва патентлаштириш соҳасидаги халқаро стандартлар*. Тошкент: Марказий осие университети нашриёти. "Халқаро патентлаштириш стандартлари интеллектуал мулкни ҳимоя қилишда муҳим рол ўйнаши билан бирга, рақамли платформаларда ушбу стандартларни татбиқ этишда қийинчиликлар пайдо бўлиши мумкин."
4. Бабаев, С. Р. (2022). *Рақамли иқтисодиётнинг интеллектуал мулкка таъсири*. Журнал "Иқтисодий тадқиқотлар", 45(3), 77-85. "Рақамли иқтисодиётнинг ривожини интеллектуал мулкнинг мамлакатлар орасидаги иқтисодий рақобатни кучайтиришга олиб келгани таъкидланмоқда."
5. O'Connor, J., & Smith, D. (2020). *Digital Economy and Intellectual Property Rights*. Oxford University Press. "The protection of intellectual property is vital for fostering innovation and ensuring the sustainability of the digital economy."
6. WIPO (World Intellectual Property Organization). (2023). *Intellectual Property and the Digital Economy*. World Intellectual Property Organization. Retrieved from: https://www.wipo.int/about-ip/en/digital_economy/
7. OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). (2021). *The Role of Intellectual Property in the Digital Economy*. OECD Publishing. DOI: <https://doi.org/10.1787/9789264265134-en>
8. Maskus, K. E. (2000). *Intellectual Property Rights in the Global Economy*. Institute for International Economics.
9. Merges, R. P. (2010). *Intellectual Property in the Digital Age*. Oxford University Press.
10. Besen, S. M. (2015). *The Role of Intellectual Property in the Digital Economy*. *Journal of Economic Perspectives*, 29(1), 1–18. <https://doi.org/10.1257/jep.29.1.1>
11. European Commission. (2018). *The Role of Intellectual Property in the European Digital Economy*. European Commission. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/intellectual-property_en
12. Cohen, W. M. & Levinthal, D. A. (1990). *Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning and Innovation*. *Administrative Science Quarterly*, 35(1), 128–152.